

XORAZM VILOYATIDA TURIZMNING NOA'NANAVIY TURLARINI
RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883524>

Alimov Utkir
Shamuratova Shaxlo
KIUT talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada viloyatda turizmning noa'nanaviy turlarini rivojlantirish va mavjud resurslardan unumli foydalanish masalalari o'rganilgan. Aynan tarixiy, diniy, ekoturizm, agroturizm, gastronomik turizm shakllangan xalqaro sayyohlik salohiyati yuqori mintaqalardandir. Mintaqaning boy tarixi, buyuk merosi va imkoniyatlaridan foydalanish maqolada yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *tarixiy-madaniy turizm, diniy turizm, agroturizm, etnoturizm, arxeologik turizm.*

Mustaqillikka erishilgach, o'tmish tariximizni xaqqoniy va batafsil yoritishga, tarixiy manbalarni sinchiklab o'rganish va ularga aniqlik kiritishga, shu jumladan qadimiy yodgorliklar sayyohlarni o'ziga jalb qiluvchi turizmga e'tibor qaratishga undaydi. Ma'lumki, turizm dunyo mamlakatlarida milliy iqtisodiyotga salmoqli daromad keltiruvchi sohalardan biri hisoblanadi. Turizm hamda turistik xizmatlarning tobora rivojlanib borishi natijasida so'nggi yillarda uning noan'anaviy turlari - ekoturizm, agroturizm, arxeologik, etnografik, diniy turizm, ekstremal sharoitlar turizmi va boshqalar shakllana boshladiki, bugungi kunda mazkur yo'nalishlar mutaxassislar tomonidan tez taraqqiy qilayotgan sohalar sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, bugun ko'pchilikning diqqat-e'tiborida bo'layotgan va turizmning eng istiqbolli turlaridan biri ekoturizm jadal rivojlanmoqda. Ekoturizmni rivojlantirishda turistlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar talab qilinmaydi. Turizmning bu turida an'anaviy hordiq chiqarish va maishiy qulayliklar eng muhim, deb hisoblanmaydi. Tabiatning betakror manzaralarini tomosha qilish uchun palatkalarni joylashtirish va kempinglarni o'rnatishning o'zi kifoya. Biroq, bu soha yuqori malakali mutaxassis, ya'ni har bir guruh uchun ekolog, turistlarning xavfsizligini ta'minlovchi xodimni talab qiladi. Bundan tashqari ekologik turlarni taklif etuvchi firmalarning barcha harakatlari tabiatni muhofaza qilish borasidagi qonunchilik talablari asosida olib borilishi kerak.

Ma'lumki, ekologik turizmni rivojlantirishda sifatli xizmatlar ko'rsatish va umuman soha infratuzilmasini puxta tashkil etish, internetda veb saytlar yaratish, reklama mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni keng targ'ib qilish xalqaro turistik bozorda mamlakat obro'sini ta'minlovchi vositalar bo'lib xizmat qiladi.

Agroturizm turizm sohasining eng yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib, agroturizmni qishloq turizmi yoki ekoturizm ham deb atashadi. Biroq qishloq turizmi bu keng ma'noni bildirsa, ekoturizm esa milliy qo'riqxonalar va tabiiy landshaftlar bag'rida dam olish tushuniladi. Turizm sohasining bu turi 19 asrning boshlarida paydo bo'lib, faqatgina 20 asrning ikkinchi yarmiga kelib rivojlana boshladi. Fransiyada 1955 yilda "Agriculture et Tourisme" uyushmasi tashkil etilgan, 1965 yilda esa Italiyada qishloq xo'jaligi va turizm uyushmasi ish boshlagan. Hozirda ko'plab Evropa davlatlarida agroturizm uyushmalari mavjud bo'lib, ular davlat tomonidan qo'llab quvvatlanadi. Turizm sohasining bu turi paydo bo'lishi birinchi o'rinda qishloq xo'jalik iqtisodiyotining ahamiyati pasayishi bilan bog'liq bo'lib, xususi fermerlar tomonidan etishtirilgan mahsulot yirik agrokombinatlar tomonidan etishtiriladigan mahsulotlar bilan raqobatlasha olmay qolishi natijasida, fermerlar daromadning boshqa manbalarini izlashiga to'g'ri kelgan. Agroturizmning rivojlanishi madaniy qadriyatlarni saqlashda, tarixni o'rganishda, uzoq qishloq xo'jalik hududlarining iqtisodiy rivojlanishida, mahalliy aholining xizmat ko'rsatishdagi va ekologik toza oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan hayot tarzidan charchagan ko'plab turistlar turizmning ushbu yo'nalishini ma'qul ko'rishadi, chunki agroturizm kishiga ma'lum bir muddatga tabiat qo'ynida bo'lib, qishloq hayotini yaqindan o'rganish, xalq madaniyati durdonalarini o'rganish, mahalliy urf odatlar bilan tanishish, an'anaviy qishloq mehnatida va xalq bayramlarida ishtirok etish imkonini beradi. Turizmning bu shakli nafaqat oila a'zolarini ish bilan ta'minlash va daromadlarini oshirishga, balki oilani, undagi hamjihatlikni, demak, jamiyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ushbu vohani turistik infratuzilmasini yanada takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

-Xorazm vohasida joylashgan barcha tarixiy me'moriy ob'ektlarni to'liq pasportizatsiyadan o'tkazish, ularni tamirlash va ulardan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadida dasturlar yaratish lozim. "Ichon-qal'a" davlat muzeyi qo'riqxonasi faqat turistlarga ekskursiya xizmati sifatida foydalanishini qattiq nazorat qilish. "Dishan qal'a" devorlarini saqlash bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish;

-Turistik yo'nalishlarning yangi turlarini ishlab chiqish: - ovchilik va baliqchilik turizmi, Xorazm viloyatida muxofaza qilinadigan tabiiy hududlarda hamda Qaraqum, Amudaryo qirg'oqlari hududlariga yangi turistik yonalishlarini ochish bo'yicha (tuyalarda) ekologik turizmni yo'lga qo'yish;

-Qishloq joylarida mavjud tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash va turizm infratuzilmasini barpo etib yangi turistik marshrutlarni tashkil etish;

-Transport infratuzilmasini; aviareyslarni turistik mavsumlarda ko'paytirish va mamlakatimiz turistik shaharlari Buxoro, Samarqand yo'nalishlarida tezyurar poezdlarni tashkil qilish, Buxoro viloyatini bog'lovchi avtomagistral yo'lini ta'mirlash va yo'l bo'yida jahon andozalariga javob beradigan kempinglar, dam olish maskanlari,

meditsina xizmatlari ko'rsatish, avtomobillarga yoqilg'i qo'yish shahobchalarini tashkil etish;

-Viloyatda mehmonxona xo'jaligi xizmatlarini takomillashtirish maqsadida Xiva va Urganchda zamonaviy mehmonxonalar qurish va mavjudlarini kapital ta'mirlash uchun to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalarini jalb etish;

-Turizm sohasida malakali kadrlarni jumladan: turizm va mehmonxona xo'jaligi, restoran menejerlari, turoperatorlar, gid ekskursovodlarni faqatgina oliy o'quv yurtlari bazasida olib borish maqsadga muvofiqdir;

-O'zbekiston Respublikasining chet eldagi elchixonalar va O'zbekiston Respublikasidagi xorijiy davlatlarning elchixonalari yordami bilan televidenie, radio hamda internet tarmog'i orqali O'zbekiston Respublikasi va Xorazm viloyatining salohiyati va ahamiyatini ko'taradigan reklama roliklarni va prezentatsiyalarni namoyish qilish;

-Viloyat turizm bo'limi, Madaniyat va sport vazirligi va halqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda "Xorazm san'ati, madaniyati va milliy me'rosi" mavzusida doimiy halqaro turistik yarmarkasini tashkil qilish;

Xorazm viloyatida turizm infrastrukturasini rivojlantirish, chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik komplekslarni barpo etish, yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaitirish kabi bir qator masalalar dolzarb xisoblanadi. Turizm tashkiloti sayohat qilish turiga qarab quyidagi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqqan:

-an'anaviy yo'nalishlar: Urganch-Xiva-Yangiariq-Bog'ot-Xazarasp yo'nalishlari viloyatimizdagi eng qadimiy yodgorliklar va boshqa tarixiy-madaniy obidalarga tashrif bilan bog'liq;

- arxeologik turizm yo'nalishlari: mazkur yo'nalishda o'lkamiz tarixiga oid o'zida uzoq o'tmishning sir-sinoatlarini yashirgan eng qadimiy arxeologik yodgorliklar bilan tanishishni maqsad qilib qo'yadi;

- diniy turizm yo'nalishi: Urganch- Xiva- Shovot - kabi viloyatimizdagi tarixiy diniy obidalarni ziyorat qilish bilan bog'liq.

-ekologik turizm yo'nalishlari: Orolbo'yi ekologik region, qa'lalar va muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar va sayyohlar uchun ekologik jihatdan qulay hamda foydali hisoblanadigan joylarga tashrif bilan bog'liq;

Xulosa qilib aytish mumkinki, turizm ham insonning tabiiy ehtiyoji hisoblanadi. Eng muhimi, turizmning noana'naviy turlarini rivojlantirish, sayyohlar uchun kerakli shart-sharoitlar yaratish, xizmat qilish sohalarini rivojlantirish bor imkoniyatlardan foydalanib mintaqada turizmning yuqori darajaga olib chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Milliy ensiklopedasi. 1-jild. T. :2000. 435 bet.

2. Khorezm - a bit out of the ordinary. Khiva, Uzbekistan February 2016 .

3. N. E. Ibodullaev. O'zbekistonning turistik resurslari. (ma'ruzalar matni). Samarqand. 2008 y.

4. R. Davlatov. "ISHONCH" gazetasi. 2019yil 27 avgust. №105. 4 bet